

РОЛЬ КЫРГЫЗСКИХ ЖЕНЩИН В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Даминова Инабаткан Даминовна

Кан.пед.наук, доцент кафедры "Педагогика и психология" Ошского государственного педагогического университета, Кыргызстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10655478>

Аннотация. В данной статье представлена роль кыргызских женщин в развитии научных исследований. Феномен матери рассматривается как естественно признанного педагога и активной участницы в общественных делах. Все мы знаем, что кыргызский народ уделяет особое внимание образованию женщин и отражает это в народном устном словесном наследии. В статье раскрываются деятельности об исследованиях кыргызских женщин в области педагогики и их научных открытиях.

Ключевые слова: педагогика, женщина, наука, образование, исследования, научная деятельность.

Annotatsiya. Ushbu maqolada qirg'iz ayollarining ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirishdagi o'rni ko'rsatilgan. Ona fenomeni tabiatan tan olingan o'qituvchi va jamoat ishlarining faol ishtirokchisi sifatida qaraladi. Hammamizga ma'lumki, qirg'iz xalqi xotin-qizlar tarbiyasiga alohida e'tibor berib, buni xalq og'zaki merosida o'zida aks ettiradi. Maqolamizda qirg'iz ayollarining pedagogika sohasidagi izlanishlari va ilmiy kashfiyotlari haqida so'z yuritimiz.

Kalit so'zlar: pedagogika, ayol, fan, ta'lim, tadqiqot, ilmiy faoliyat.

Abstract. This article presents the role of Kyrgyz women in the development of scientific research. The phenomenon of the mother is seen as a naturally recognized teacher and active participant in public affairs. We all know that the Kyrgyz people pay special attention to the education of women and reflect this in the folk oral heritage. In our article we talk about the research of Kyrgyz women in the field of pedagogy and their scientific discoveries.

Keywords: pedagogy, woman, science, education, research, scientific activity.

Возможности государства после обретения независимости Кыргызской Республики и скорость процесса глобализации внесли коренные изменения во взаимодействия людей, выдвинули женские вопросы на первый план как часть глобальных общечеловеческих проблем. Всемирная Пекинская конференция по определению положения женщин, состоявшаяся в 1995 году, оказала влияние на все страны, создала условия и дала возможность разработать на национальном уровне специализированные программы по улучшению положения женщин в обществе и развитию гендерного равенства в нашей республике.

Поддержание гендерного баланса включает в себя все сферы женских проблем. Вопрос защиты детей и женщин был рассмотрен в Брюсселе 7 сентября 1918 года на совещании под названием «Сотрудничество в Центрально-азиатском регионе по правам человека и законности» и там было определено место женщины в политике и бизнесе. С этой точки зрения определенным требованием времени является сбор информации о ценном образовании и воспитании женщин старшего поколения, особенностях воспитания молодых женщин, их жизни и решимости в решении проблем в жизненных ситуациях, их предвидение непростых задач, их достижения и передача всего этого следующим поколениям.

Все мы знаем, что кыргызский народ уделяет особое внимание образованию женщин и отражает это в своем устно-словесном наследии. В устных народных произведениях

(преданиях, сказках, пословицах, загадках, песнях, напевах и др.) воспеваются мудрость, справедливость, изобретательность, ясность ума таких женщин, как: Акыл Карачач, Чыйырды, Каныкей, Айчурек, Аруке, Жаныл мырза (обычно статус мужчины). Были созданы образы исторических личностей: Жаркынайым, Ак Зыйнат, Соно, Курманжан Датка, и подобная информация о сильных и впечатляющих качествах кыргызских женщин сохранилась и дошла до нас.

Велик вклад выдающихся ученых: С. М. Абрамзона, В. В. Бартольда, Ч. Ч. Валиханова и др. собиравших в дореволюционное время кыргызские устные произведения, исследуя в них политико-экономические, культурные условия, научно классифицируя их и передавая следующим поколениям.

Российские ученые советского периода истории: В. Ф. Афанасьев, Г. С. Виноградов, И. А. Константинов и др., в том числе основоположник науки этнопедагогике, научный педагог чувашского народа Г.Н. Волков, входят в число ведущих ученых, изучающих значение воспитательной работы, народные взгляды, традиции, особенности воспитательной роли матерей. [3]

При исследовании места в общественной жизни, политико-правового и социально-экономического положения женщин в Кыргызстане можно обратиться к исследованиям, которые провели учёные-историки А. Т. Абасбеков, К. С. Молдокасымов, Т. Омурзакова, Ж. С. Татыбекова и др., то при изучении всего этого в педагогическом направлении надо обратиться трудам под руководством Т. К. Ташевской. Ценные работы К. Бектурганова, К. Жусупов, Э. Кылычев, К. Сыдыковой рассказывают об истории женщин, их месте в обществе и других благодатных делах.

Среди кыргызских ученых советского периода. одним из первых обратился к этим проблемам А. Э. Измайлов, Н. И. Имаева, Ж. Койчуманов, З. К. Кусеинова и др., продуктивно исследуют в последующее время А. Алимбеков, А. Т. Калдыбаева, Т. Э. Уметов и др. [4]

В настоящее время остро встал вопрос гендерного баланса, отмечены противоречия, присущие женскому фактору в этой сфере.

В народно-педагогическом наследии кыргызского народа особенно ценны аспекты воспитания девочек, места и роли женщины в обществе, издревле прославляются их мудрость, дальновидность и изобретательность, чудесные образы живой женственности и их характеристики служат примером для воспитания последующих поколений девочек и девушек.

В работе ученых-историков А. Т. Абасбекова и К. С. Молдокасымова «Кыргызские женщины в масштабах истории (XIX век)» отмечается: «Жаркынайым, жена Шералы-хана во времена Коконского ханства, и ее сестра Ак Зыйнат были грамотными, образованными, дальновидными женщинами своего времени и при дворовых делах, т.е. сыграли большую роль в политике государственного управления», - пишут они [1,2].

Из трудов ученых стало известно, что 3-месячные педагогические курсы, организованные в Токмоке в 1923 году, окончили 60 человек, в том числе первые 10 учителей-кыргызок. Одним из главных препятствий на пути ликвидации неграмотности среди женщин стала нехватка местных учителей-женщин, что является одной из острых проблем. Поэтому очевидно, что за 100 лет женщины включились в общественную работу и добились прогресса.

В 1923 году при Туркестанском народном комиссариате просвещения была организована Кара-Кыргызская научная комиссия, возглавить которую поручили Э. Арабаеву. Можно сказать, что именно эта научно-методическая комиссия положила начало становлению кыргызской советской педагогической науки.

25 октября 1925 года был открыт Кыргызский просветительский институт как один из первых в системе педагогического образования в республике.

В 1945 г. организовано женское учебное заведение для вовлечений женщин в научную сферу, что способствовало выходу ученых из их среды, большое значение имело открытие в сентябре 1952 года Женского педагогического института. Известно, что это учебное заведение имеет особую историю в обучении кыргызских женщин и внесло большой вклад в развитие образования и науки в нашей стране.

В начале 1951-52 учебного года на базе Педагогического института в Бишкеке был открыт Кыргызский государственный университет, в течение многих лет считающийся научной кузницей и известный тем, что на его основе открывались другие республиканские учебные заведения.

В 1951 году постановлением Совета Министров Кыргызской ССР был открыт Кыргызский научно-исследовательский педагогический институт (КирНИИП). Первая женщина, ученый-педагог в кыргызской советской педагогике - А. Г. Новгородова защитила кандидатскую диссертацию в Москве в 1954 году. Известно, что среди кыргызских девушек в педагогике П. С. Дадабаева заслужила ученое звание. Она в 1965 году защитила кандидатскую диссертацию по общей педагогике во Фрунзе.

Таким образом, в Кыргызстане утвердилась педагогическая наука в европейском стиле, и в научную область стали входить первые женщины-ученые и педагоги в сфере образования. На сегодняшний день в Кыргызстане защищено более 650 кандидатских и докторских диссертаций в области педагогики. Из них 25 докторских и более 300 кандидатских работ принадлежат женщинам-ученым в области педагогики.[3]

В число женщин-ученых в области педагогической науки входят: М. Р. Рахимова (Ташкент, 1978), Г. С. Акиева (Алматы, 1997), Н. А. Асипова (Алматы, 1998), Р. А. Абдраимова (Киев, 1998), Л. П. Мирошниченко (Бишкек, 1999), Л. П. Кибардина (Бишкек, 2001), Р. И. Курманходжаева (Бишкек, 2002), Н. А. Ахметова (Бишкек, 2002), Г. Д. Панкова (Бишкек, 2005), Т. В. Панкова (Бишкек, 2006), И. С. Болжурова (Москва, 2006), А. Т. Калдыбаева (Бишкек, 2007), М. Х. Манликова (Бишкек, 2008), К. М. Торогельдиева (Бишкек, 2008), Н. К. Дюшеева (Бишкек, 2009). Пятеро из них получили звание профессора.

В настоящее время известно, что в педагогической науке сложились научные школы женщин, ученых-педагогов. За такими мастерами, учеными-педагогами следуют другие ученые, которые продолжают их дело. Нашим женщинам-ученым в области педагогики, докторам наук, профессорам, основавшим свои научные школы, можно отнести М. Р. Рахимову, Н. А. Асипову, можно упомянуть и кандидата педагогических наук, профессора Н. И. Имаеву и кандидата педагогических наук Д. А. Айлчиеву и профессора А. Калдыбаеву.

Очевидно, что женщины-ученые Кыргызстана занимают особое место в сфере научной педагогики. Причина этого объясняется тем, что воспитание человека в обществе является не только основной проблемой педагогической науки, но и тем, что любая женщина естественно является матерью, воспитательницей и учителем. Мы убеждены, что внедрение женщины в область педагогической науки, с одной стороны, соответствует ее

естественной природе, а с другой – отвечает современным социальным потребностям. Поскольку Кыргызская Республика является независимой, демократической страной, женщины работают наравне с мужчинами во всех сферах страны. В данной статье дан краткий экскурс об исследовательской работе женщин в педагогике.

REFERENCES

1. Абасбеков А. Т., Молдокасымов К. С. Кыргызские женщины в масштабах истории (XIX век). – Бишкек, 2004. – С. 32.
2. Аялзат-2000: Национальная программа достижения равенства и продвижения женщин Кыргызской Республики (1995-2000 гг.). Сост. С. Бараканова.- Бишкек, 1999. – С. 18.
3. Смадиярова Зымырат. Место и проблемы кыргызских женщин в науке, пути их решения // Социально-гуманитарные науки. - 2007. - № 7-8. - С. 80-83.
4. Смадиярова Зымырат. Из истории становления и развития педагогической науки в Кыргызстане // Эл агартуу. - 2009. - № 5-6. - С. 62-68.